

Hutang Mahar Perkawinan Hukum Islam Dalam Perspektif Imam Hanafi dan Imam Hambali (Studi Komparatif)

Laelatul Mukarromah¹, Zain Alwi Arafat²,

^{1,2}Universitas Sunan Giri Surabaya, Program Studi S-1 Hukum Keluarga Islam

*Email lailatulmukaromah2018@gmail.com¹

Abstrak

Mahar adalah suatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad, mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, dan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada seorang suami ketika menjadikannya dalam pernikahan dalam sebuah kedudukan. Pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah. Mahar yang akan diberikan dan berapa banyak hendaknya dibicarakan kedua belah pihak sehingga saling meridhai dan tidak merepotkan atau membebani salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum mahar yang terhutang atau belum terlunasi dalam sebuah pernikahan perspektif imam hanafi dan imam hambali (studi komparasi). Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer meliputi kitab Fiqih Islam, Fiqih Islam Wa Adillatuhu dan data sekunder biasanya diperoleh dari laporan-laporan peneliti terdahulu meliputi kompilasi hukum Islam. Dan metode analisis penelitian menggunakan library research. Dari hasil penelitian mahar hutang hukumnya boleh ditangguhkan atau boleh dihutang, namun harus diketahui jangka waktunya dan jelas. Sedang hasil studi komparatif antara sudut pandang imam hanafi dan imam hambali mengenai hutang mahar, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan dalam hal waktu pembayaran dan fleksibilitas pembayaran mahar.

Kata kunci: Mahar, Imam Hanafi, Imam Hambali

Abstract

Mahar is something that is given to a woman in the form of property or something similar when the marriage contract is carried out, the mahar is the rights of a wife that must be fulfilled by a husband, and additional obligations that Allah gives to a husband when making him in marriage in a position. Special obligatory gifts in the form of money or goods that are handed over by the groom to the bride when or as a result of the marriage contract taking place. The mahar that will be given and how much should be discussed by both parties so that they are mutually pleased and do not bother or burden one party. This research aims to find out how the dowry is owed or has not been paid in a marriage perspective between Hanafi Imams and Hambali Imams (comparative study). In compiling this thesis, we used a type of library research (library rese.arch) data collection using prime.r data and se.kunde.r data. Primary data covers the book of Islamic Fiqh, Wa Adillatuhu Islamic Fiqh and primary data is usually obtained from previous research reports covering compilations of Islamic law. And method. research analysis using the re.se.arch library. From the results of the study, the legal debt dowry can be postponed or can be borrowed, but the time period must be known and clear. While the results of a comparative study between the perspectives of Imam Hanafi and Imam Hambali regarding the dowry debt, it can be concluded that there are differences in terms of payment time and flexibility of dowry payment.

Keywords: Mahar, Imam Hanafi, Imam Hambali

Article Info

Received date: 29 Oktober 2024

Revised date: 9 November 2024

Accepted date: 19 November 2024

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam istilah Agama disebut dengan nikah, ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan. Suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara – cara yang diridhai oleh Allah. (Muhammad Amin Suma 2004:285)

Masalah perkawinan banyak hal yang harus diperhatikan antara lain adalah mahar, karena salah satu hubungan hukum yang timbul dari sebab perkawinan adalah kewajiban calon suami untuk memberi mahar kepada calon istri. Menurut hukum perkawinan dalam Islam, suatu perkawinan dapat dilakukan walaupun tanpa menentukan kadar mahar atau dalam menyebutkan dalam aqad. (Wahbah Zuhaili jilid 9:255)

Mahar merupakan salah satu hak mutlak perempuan (hak istri) akibat terjadinya perkawinan. Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar merupakan suatu simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati, dan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.

Agama Islam memiliki keistimewaan yang diantaranya adalah memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan wanita. Penghargaan tersebut berupa memberikan hak kepada kaum wanita untuk memegang otoritasnya, yakni menerima mahar. Mahar berfungsi sebagai lambang atau simbol atau tanda bukti bahwa suami menaruh cinta kasih terhadap wanita calon istri yang akan dinikahinya. Pemberian mahar sebagai syarat sahnya pernikahan sehingga hukum mahar adalah wajib. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

Artinya: *"Dan berikanlah kepada perempuan - perempuan itu maskawin sebagai kewajiban. Akan tetapi, jika mereka berikan kepada kamu sebagian dari padanya dengan senang hati, maka makanlah dengan senang hati."* (QS. An-Nisa: 4) (Departemen RI 2005 :54)

Dalam konteks mahar terhutang ini beberapa ulama mazhab mempunyai pandangan pendapat yang berbeda. Perbedaan pendapat ini terjadi di antara Imam Hanafi dan Imam Hambali ditinjau dari jenis mahar itu sendiri dan status hukumnya.

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam terkait hukum mahar hutang, ketentuan, syarat mahar hutang dalam suatu pernikahan dengan mengkomparasikan pendapat Imam Hanafi dengan Imam Hambali dan melakukan analisis mendalam untuk menemukan pendapat yang lebih relevan dengan mengangkat sebuah pembahasan yang berjudul hutang mahar perkawinan hukum islam dalam perspektif imam hanafi dan imam hambali (Studi Komparatif).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berusaha mengungkapkan gejala suatu tradisi tertentu yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan Masyarakat, pada penelitian ini juga menggunakan Pendekatan teoritis dalam ini sangat diperlukan. Pemeriksaan sistematis terhadap seperangkat keyakinan dan asumsi, bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang suatu subjek dan membantu kita memahami dengan lebih baik. Oleh karena itu, sesuai dengan judul skripsi ini :

1. Tahap Pertama

Tahap ini Peneliti melakukan observasi untuk mengetahui secara langsung apa sumber masalah, Mengenai Hutang Mahar dengan latar yang alami. Saya mencari referensi di buku dan informasi di internet untuk mendapat data yang akurat. Dalam observasi ini peneliti menemukan beberapa pendapat dai imam hambali dan imam Hanafi .

2. Tahap kedua

Dengan menganalisis data yang telah saya temukan. Peneliti berhasil mendapatkan temuan data dengan komparatif dari kedua imam untuk menemukan tujuan dari penelitian yaitu hukum hutang mahar dalam islam.

3. Tahap Ketiga

Tahap ketiga Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto dokumentasi, data-data dari artikel dan jurnal , Seperti data tentang Latar dari kedua imam dan perspektif hukum islam dan dokumntasi pendukung seperti buku-buku dan dokumntasi informasi internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan sebelumnya penulis meninjau bahwasannya, faktor adat istiadat dan budaya lokal dapat memainkan peran penting dalam menentukan jumlah mahar yang diharapkan dalam masyarakat. Terkadang, praktik – praktik ini dapat mengarah pada harapan mahar yang fantastis nominalnya. Namun, baik para ulama khususnya imam Hanafi maupun Imam Hambali memberikan penekanan bahwa mahar seharusnya tidak melebihi kemampuan suami dan tidak boleh menjadi beban yang berat. Mereka juga berpandangan bahwa mahar haruslah wajar, sesuai dengan kemampuan suami, dan tidak boleh menyebabkan kesulitan. Dalam konteks perubahan sosial dan perspektif modern, pandangan tentang mahar juga dapat mengalami evolusi.

Banyak keluarga masyarakat sekarang lebih cenderung mempertimbangkan faktor – faktor non materil dalam menentukan mahar, seperti kasih sayang, komitmen, dan kompatibilitas antara pasangan. Namun hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk memunculkan beberapa macam mahar di era modern, seperti yang tengah ramai dikhayal orang papan (terkenal), tidak sedikit dari mereka yang menikah dengan mahar yang unik dan memiliki arti tersendiri disetiap barang atau harta yang dijadikan mahar dengan menggunakan nominal yang tidak sedikit.

Ulama mazhab berpendapat bahwa mahar tidak melulu tentang harta atau nilai materi yang fantastis. Bagi mereka, mahar haruslah berdasarkan keadaan ekonomi suami dan tidak membebankan pada suami dengan kadar jumlah yang tidak masuk akal. Imam Hanafi dan juga Imam Hambali, keduanya menekankan betapa pentingnya keseimbangan, keadilan, dan kemampuan suami dalam menentukan jumlah mahar. Dari pandangan ini dapat membantu mengatasi ekspektasi mahar yang fantastis yang mungkin timbul dari faktor adat istiadat dan budaya lokal.

Dalam pelaksanaannya, mahar dapat dibayar secara tunai atau kontan dan juga bisa dibayarkan secara terhutang baik sebagian ataupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui detailnya. Dalam hal ini Imam Hambali berpendapat bahwa manakala mahar disebut, tapi kontan atau dihutangnya tidak disebutkan, maka harus dibayar kontan seluruhnya. Sementara Imam Hanafi mengatakan, tergantung urf yang berlaku. Ia harus dibayar kontan, manakala tradisi yang berlaku seperti itu, dan boleh dihutang pula manakala tradisinya seperti itu pula. Selanjutnya Imam Hanafi mengatakan, jikalau mahar itu dihutang tanpa menyebutkan waktu

Pembayaran, maka hutang tersebut dinyatakan batal, dan mahar harus dibayar kontan.

Meskipun demikian, tidak juga dibenarkan jika mahar yang terhutang terlalu lama jangka pembayarannya, karena pada dasarnya membayar hutang adalah wajib hukumnya dan tidak boleh menunda – nunda untuk melunasinya. Dan apabila tidak bisa membayar hutang mahar sesuai batas waktu yang sudah ditentukan, hendaknya dimusyawarahkan antara kedua belah pihak yang berhubungan. Sebab, hutang mahar yang tidak dibayar bisa jadi dapat merusak sebuah ikatan pernikahan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut:

1. Imam hanafi mengatakan pengertian mahar adalah sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan. dalam Pembayaran suatu mahar imam hanafi berpendapat tergantung urf yang berlaku dalam suatu tempat atau daerah. Mahar harus dibayar kontan, apabila tradisi yang berlaku adalah seperti itu, dan boleh dihutang pula manakala tradisinya seperti itu.
2. Sedangkan imam hambali berpendapat mahar merupakan sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan didalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Imam hambali mengatakan bahwa, manakala mahar disebut, tapi kontan atau dihutangnya tidak disebutkan, maka mahar harus dibayar kontan seluruhnya.
3. Dalam studi komparatif antara sudut pandang mazhab hanafi dan mazhab hambali, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan dalam hal waktu pembayaran dan fleksibilitas pembayaran mahar. Namun, meskipun terdapat perbedaan dalam hal waktu pembayaran suatu mahar, para ulama mewajibkan untuk segera melunasi mahar apabila mahar tersebut masih dalam keadaan terhutang. Karena dalam islam membayar hutang adalah wajib hukumnya.

REFERENSI

- Abidin Slamet dan Aminuddin, 1999. *Fiqih Munakahat 1*. Pustaka Setia. Bandung.
- ALFauzan Saleh, 2005. *Fiqih Sehari – Hari*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- As-Sayyid Adhiyah, Muhammad, 2010. *Kesalahan Kesalahan Pengantin*. (Solo: Aqwan).
- Departemen agama RI , Al – Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung : CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005)
- Dahlan, Abdul Aziz, 2003. *Ensiklopedia Hukum Islam*. PT. Intermedia. Jakarta.
- Faiz AlMath, Muhammad, 1991 Cet I. 110 Hadist Terpilih Sinar Ajaran Muhammad. (Jakarta: Gema Insani Press).
- Hermawan Didik, 2004. *Pinanglah Daku Duhai Cintaku*. Solo: Smart Media.
- Imam Muslim, al-Jami’ ash-Shahih, 1418. “Kitab Nikah”, cet. ke- 1, (Beirut: Dâr al-Jail, t.t.), jilid. 4, , Abu Daud, Sunan Abi Daud, “Kitab Nikah”, cet. ke-1, (Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 1418 H/1997 M), jilid. 2, hlm. 403, hadits no. 2109
- Kamil Muhammad, Uwaidah, 1992. *Ahmad Ibn Hanbal Imam Ahl As – Sunnah Wal – Jama’ah*. Dar Al – Kutub Al – Ilmiyah. Beirut.
- Kafi Abd, Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam, Jawa Tengah, 2020
- Syrifuddin, Amir ,2006. *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang – Undang Perkawinan*. Putra Grafika. Jakarta.
- Sayyid Bin Abdirrahman, Abu Abdirrahman. 2012. *Bingkisan Tuk Kedua Mempelai*. (Sukoharjo: Maktabah Al – Ghuroba).
- Shuhufi, Muhammad, 2015. *Mahar dan Problematikanya*.
- Taimiyah Ibnu, 1999. *Majmu Fatwa Nikah, Terjemah Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri An Naba*, (Surabay: Islam Rahmatan Putra Azam).
- Ulayya Naila, 2022. *Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Perkawinan Dengan Mahar Tidak Tunai (Dalam Perspektif Hukum Islam)*, Semarang.
- Yuniska Adnia, 2015. *Studi Analisis Mahar Hutang (Ta’jil) Menurut Hukum Islam*, Jepara.
- Zuhaily Wahbah, *Al Fiqih Islamy Wa’adillatuhu*, Beirut Lebanon: Dar At – Fikr.